

**Talento académico en la enseñanza general: contexto cubano, una
revisión bibliográfica**

*Academic talent in general education: the cuban context, a
bibliographic review*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6395522>

Magalys Reyes Rodríguez¹ 0000-0002-6307-1231

Annia Vizcaino Escobar² 0000-0002-6058-5544

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. magreyes@uclv.edu.cu

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. annia@uclv.edu.cu

Recepción: 22 de diciembre de 2021 / Aceptación: 28 de febrero 2022 / Publicación: 30 de marzo de 2022

Citación/cómo citar este artículo:

Reyes, M. y Vizcaino, A. (2022). Talento académico en la enseñanza general: contexto cubano, una revisión bibliográfica: Psicología y Diálogo de Saberes, 1(1) 82-98

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6395522>

Resumen

En el estudio del talento en Cuba se pueden identificar etapas que van desde el establecimiento de los primeros enfoques pedagógicos hasta la atención y la búsqueda de vías para sistematizar los componentes desde el proceso pedagógico. Sin embargo, el estudio del talento constituye aun un reto en el país. Por tal motivo la presente revisión sistemática se plantea como objetivo caracterizar los estudios sobre talento académico desde 2012 a 2022, en la Enseñanza General Politécnica y Laboral del contexto cubano. El proceso de selección de bibliografía partió de la identificación en las bases de datos Redalyc, Scielo, Dialnet, Semantic Scholar, Google Scholar y otras fuentes de las publicaciones potencialmente elegibles. Se identificaron 1259 estudios a los que se le aplicaron los criterios de elegibilidad preestablecidos quedando seleccionados cinco publicaciones. Se empleó como metodología la declaración PRISMA. La evaluación de riesgo de sesgos arrojó bajo riesgo de sesgo en cuatro de ellos y medio riesgo de sesgo en uno. La metodología más empleada es la cualitativa, los principales métodos identificados son el análisis documental, la entrevista, la encuesta y la observación. Sobre las pruebas psicológicas se mencionan vagamente los criterios e indicadores. El término empleado es talento y se aborda principalmente en la educación primaria y en preuniversitario existiendo predominancia del estudio del talento verbal, y el académico en matemática y química. Se concluye que el estudio del talento en el país aún es deficiente y presenta limitaciones principalmente en el proceso de identificación y diagnóstico de estos estudiantes.

Palabras clave

Cuba; educación general; revisión sistemática, talento académico.

Abstract

In the study of talent in Cuba, stages can be identified that range from the establishment of the first pedagogical approaches to the attention and search for ways to systematize the components of the pedagogical process. However, the study of talent is still a challenge in the country. For this reason, the present systematic review aims to characterize the studies on academic talent from 2012 to 2022, in General Polytechnic and Labor Education in the Cuban context. The bibliography selection process started with the identification in the databases Redalyc, Scielo, Dialnet, Semantic Scholar, Google Scholar and other sources of potentially eligible publications. A total of 1259 studies were identified to which the pre-established eligibility criteria were applied and five publications were selected. The PRISMA statement was used as the methodology. The risk of bias assessment showed low risk of bias in four of them and medium risk of bias in one. The most commonly used methodology is qualitative, the main methods identified being documentary analysis, interview, survey and observation. The criteria and indicators for psychological tests are vaguely mentioned. The term used is talent and it is mainly addressed in primary and pre-university education, with a predominance of the study of verbal talent, and academic talent in mathematics and chemistry. It is concluded that the study of talent in the country is still deficient and presents limitations mainly in the process of identification and diagnosis of these students.

Keywords

Cuba; general education; systematic review, academic talent.

Introducción

La atención a la diversidad desde todas sus aristas constituye una problemática que cobra particular relevancia en la actualidad a nivel internacional, especialmente desde la educación. La agenda 2030 contempla la atención a la diversidad en las metas tercera: garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades; y cuarta: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (ONU, 2018). Este auge en la atención a las diferentes necesidades educativas especiales repercute en la práctica pedagógica del contexto educativo cubano. Cuba reconoce la necesidad de la educación especial para lograr el máximo desarrollo integral posible de las personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad (Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, 2021).

Cada individuo posee características evolutivas propias, por lo que la diversidad se manifiesta en las distintas formas de aprender e interactuar con el medio. Para comprender mejor el término diversidad, debemos enfatizar en las características individuales de cada sujeto, como pueden ser diferencias físicas, sensoriales, altas capacidades o aquellos que se dan en contextos socioculturales desfavorecidos (Camacho y Fe, 2017).

No existe una definición específica compartida por la comunidad sobre educación inclusiva. Sin embargo, es importante aproximarnos a ella como un proceso sistémico de mejora e innovación educativa con el fin de promover la presencia, el rendimiento y la participación en la totalidad del alumnado en la vida escolar. Es decir, mediante una educación inclusiva, todos los estudiantes se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades (Cruz, 2019).

Es común asociar las necesidades educativas especiales con limitaciones, o “defectos”, que deben ser corregidos o compensados para lograr una adaptación funcional de los individuos en la sociedad. En este sentido Cuba cuenta con una fuerte red de instituciones, programas y especialistas que responden a esta problemática desde la atención (corrección/compensación) a necesidades educativas especiales dadas por limitaciones intelectuales o físicas. Entre estas se pueden mencionar la creación de salones especiales en círculos infantiles o escuelas especiales; los Centros de Orientación y Diagnóstico (CDO); Escuelas Regionales de Limitados Físico-motores, introducción de métodos para la atención de educandos con trastornos del espectro autista, sordo ceguera e implante coclear (MINED, 2022). Sin embargo, se identifican insuficiencias en la bibliografía sobre las concepciones teóricas que sustentan al talento como necesidad educativa especial. Esto conduce a un tratamiento limitado del talento como necesidad educativa especial en el contexto cubano actual.

Concebir a los niños con altas capacidades como niños con necesidad de una adaptación específica a nivel psicoeducativo no ocurrió hasta el siglo XX. Hasta entonces se partía de que estos niños, tenían el éxito asegurado, sin embargo, si no se potencian estas capacidades están abocados al fracaso académico. El objetivo debe ser entonces lograr el máximo rendimiento para cada alumno en las aulas (Molina, 2015). Actualmente existe mayor conciencia respecto a la necesidad de atención desde la orientación psicopedagógica y didáctica de estos estudiantes para mayor desarrollo de sus capacidades. En este sentido la orientación a docentes tiene gran relevancia (Rodríguez-Rivero *et al.*, 2020).

Como parte de la atención al talento, en Cuba se han desarrollado diferentes programas como los primeros proyectos para el desarrollo de la inteligencia, la creatividad y el talento tales como: ARGOS, PRICREA, TEDI, Aprender a Aprender (Lozano, 2015). Actualmente la

atención diferenciada a estos estudiantes se materializa en los concursos de conocimientos. Estos comenzaron a desarrollarse con el objetivo de incentivar a los estudiantes y profesores en el estudio, y profundizar en las asignaturas por las que se compite. Con posterioridad comenzó la participación en olimpiadas de conocimientos y habilidades a nivel internacional.

De manera general Lozano (2015) identifica los estudios sobre talento en el país en cuatro etapas: de 1869 a 1958: primeros enfoques pedagógicos en los estudios del talento, de 1959 a 1974: atención al talento en el nuevo proyecto educativo; de 1975 a 1989: apertura a una concepción sociohistórica del talento; de 1990 a 2012: auge en la búsqueda de vías para sistematizar los componentes del talento en el proceso pedagógico.

A pesar de ello, el abordaje que tiene hoy esta problemática en el contexto nacional es pobre en relación con el cúmulo de estudios identificados a nivel internacional, por lo que se hace necesario conocer cómo se ha estudiado la temática del talento académico en el contexto cubano durante la última década; con el fin de identificar los principales referentes teóricos, las metodologías aplicadas, los resultados y los avances y limitaciones que aún se presentan en esta temática. Para ello se realiza la presente revisión sistemática de los estudios publicados de 2012 a 2022, centrados desde el contexto cubano en la Enseñanza General Politécnica y Laboral (educación primaria, secundaria básica y preuniversitario).

Marco referencial

Existen diversas definiciones para referirnos al talento. Con frecuencia el término se aborda desde categorías del área afectivo-motivacional y volitiva de la personalidad; esto en conjunción con capacidades generales donde se incluye la inteligencia. Esta última fue tratada en un inicio como el único elemento del talento, sin valorar la dimensión afectiva (Brizuela-Barrero, 2012). En la bibliografía se identifican diferentes términos como talento, superdotación, altas capacidades entre otros. En este sentido, aún no existe consenso sobre el término a emplear el que varía en dependencia de los autores de referencia.

Las concepciones de superdotación tienen diferentes significados y discusiones sobre estos significados, esto está influenciado por la cultura, el entorno y el contexto en el que surgen y se desarrollan los dones, así como la valoración sobre las diferentes expresiones de los dones y talentos (Renzulli y Reis, 2018).

Según Brizuela-Barrero (2012), el talento se refiere a una estructuración psicológica en la que se manifiesta la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en la medida que el sujeto logra alto desempeño creativo e intervienen cualidades como la perseverancia, la toma de decisiones, la voluntad, confianza en sí mismo y la autovaloración.

Esta definición coincide con la propuesta por Vera y Vera (2015), quienes consideran al talento como una configuración de la personalidad donde se involucran componentes afectivos, cognitivos y motivacionales, impulsando al sujeto a actuar de manera exitosa en la actividad. Refieren que desde esta perspectiva se comprende de manera holística el talento al considerarlo una formación personalológica, donde se combinan de manera especial y dialéctica un sistema de factores y variables determinados recíprocamente.

El talento, como configuración psicológica, se hace más complejo por su carácter individual en interacción con el medio mediante la actividad. En esta pueden prevalecer diferentes tipos

de talento; lo que refleja puntos de contacto con la teoría de Gardner sobre inteligencias múltiples (T. Salazar y Fernández, 2016).

En la actualidad, la definición más acogida por la comunidad científica estudiosa de esta temática es la Concepción de Tres Anillos, de Joseph Renzulli. Esta se opone a considerar la superdotación como un rasgo determinado únicamente desde la genética. Respalda una concepción más amplia de superdotación, que incluye combinaciones de cualidades múltiples, incluyendo rasgos no intelectuales como el compromiso con la tarea y la creatividad (Renzulli y Reis, 2018). En esta concepción se contemplan como rasgos principales, la habilidad por encima de la media, alto grado de creatividad y profundo compromiso con la tarea.

En la actualidad se discute la diferencia entre alta capacidad intelectual o el potencial, en ocasiones llamado alto rendimiento o superdotación académica y una alta capacidad creativa o potencial, referida a la superdotación productivo-creativa. Esto lleva a la diferenciación de la superdotación académica de la creativa productiva. La concepción de los Tres Anillos se centra en la superdotación productivo creativa, describiendo el trabajo de lo que permite a algunas personas emplear talentos intelectuales, motivacionales y creativos en logros sobresalientes y productividad creativa. Por otra parte define la superdotación académica como el rasgo que permite sobresalir en actividades educativas, obtener calificaciones altas y lograr altos niveles de éxito académico en el ambiente escolar. Ambos tipos de superdotación usualmente interactúan (Renzulli y Reis, 2018).

Como características, los sujetos talentosos en el período de 0 a 6 años, tienden a ser más precoces en la memoria, en la inteligencia general, rendimiento en la lectura, en el razonamiento. En cuanto a las habilidades, se muestran muy diversos y la adquisición de habilidades académicas no necesariamente está relacionada con su nivel intelectual. Estos niños pueden tener mayor dificultad en la adaptación, lo que puede resultar en desarrollo desigual del desarrollo físico y social (T. Salazar y Fernández, 2016).

En un estudio realizado sobre habilidades intelectuales y creatividad en un grupo de adolescentes con altas capacidades, en una escuela preparatoria de Morelos, se identificó como regularidades en un desarrollo elevado de la inteligencia verbal, el razonamiento, resolución de problemas y trabajar con contenidos con fuerte carga cultural. Denotan alto potencial para el aprendizaje académico y no verbal. Igualmente amplio desarrollo del potencial creativo gráfico, elevado cociente intelectual y calificaciones académicas promedios o altas. Confirma que se trata de un grupo diverso, con características distintivas, y singulares y con presencia de perfiles de potencialidades conformados de manera muy variada (Pérez-Pacheco y Castellanos, 2022).

Con el fin del diagnóstico o identificación del talento es común en la bibliografía, el empleo de técnicas que exploren las diferentes áreas o dimensiones antes mencionadas. En este sentido se emplean métodos y técnicas que exploren coeficiente intelectual, y otras formas de inteligencia además de la lógico matemática; creatividad y volición.

La identificación y evaluación del talento tiene implicaciones en el proceso de intervención. El uso de recursos para su atención y las oportunidades del contexto varían en cada caso. La definición que se asuma permite caracterizar al alumnado y determinar los procesos, mecanismos o recursos que serán necesario desde la detección hasta la intervención y desarrollo potencial (Pizarro, 2019). La identificación del talento se hace necesaria en tanto no está determinado por los rasgos ni está determinada en función de las condiciones de

nacimiento. Si el desarrollo del talento fuera espontáneo, no fuera necesaria la identificación (Tourón, 2020).

Debido a estas características especiales, los estudiantes con altas capacidades deberían acceder a una educación individualizada y de acuerdo a sus potencialidades. En este sentido se coincide en la bibliografía en la existencia de diferentes modalidades de atención a los estudiantes talento. Estas son el enriquecimiento, la aceleración y el agrupamiento.

Los primeros programas de atención al talento fueron de aceleración, a partir del reconocimiento de la rapidez para el aprendizaje de estos alumnos. Esta modalidad consiste en ubicar al niño en un curso más avanzado, con el propósito de vencerlo en menor tiempo que el resto de alumnos. Para Vera y Vera (2015), el escolar de primaria no debe acelerarse en cursos, debe mantenerse en su contexto escolar por su contribución al desarrollo normal de la esfera emocional y social.

El agrupamiento constituye una forma de brindarles una enseñanza especializada a partir de la formación de grupos homogéneos según sus capacidades. Pueden ser grupos fijos o temporales con un currículo diferenciado. Puede manifestarse en diferentes formas; desde aulas especiales hasta escuelas especiales (Vera y Vera, 2015). Otros autores definen esta modalidad como segregación.

El enriquecimiento consiste en oportunidades de aprendizaje en su grupo escolar, dentro y fuera del horario docente. Consiste en realizar ajustes curriculares en los componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje, supone ajustar en currículo trabajando objetivos adecuados a sus recursos intelectuales, integrados con sus compañeros. Es la modalidad más empleada para brindar atención educativa al talento (Vera y Vera, 2015). En esta modalidad es importante que el docente defina entre un enriquecimiento relevante para cada estudiante en particular, y un enriquecimiento irrelevante. La esencia se encuentra en considerar la naturaleza específica de los talentos del estudiante, cuidando que las actividades tengan sentido e importancia, ofreciendo un enriquecimiento cultural, que responda a sus demandas intelectuales (Valdiviezo, 2018).

Es importante, mediante la atención a las necesidades individuales, evitar el Síndrome de Disincronía, que consiste en el desarrollo heterogéneo específico de los sujetos intelectualmente sobre dotados. Es un desfase, ruptura, entre la esfera intelectual y las otras esferas de la personalidad (Salazar y Fernández, 2016). Estas autoras definen problemas que puede producir este fenómeno en la relación del niño consigo mismos, con sus coetáneos y con su familia; y la adquisición del lenguaje.

Metodología (Materiales y Métodos)

Se emplea la metodología PRISMA pues incorpora varios aspectos teóricos y metodológicos novedosos relacionados con las revisiones sistemáticas. En esta se define que el metaanálisis constituye una síntesis cuantitativa de resultados, y que es una parte de la revisión sistemática, que no necesariamente tiene que estar presente. La revisión sistemática en sí constituye un proceso más amplio, compuesta por diversos pasos sucesivos que deben ser explícitos y reproducibles (Urrutia y Bonfill, 2010).

Esta declaración consta de un extenso documento que detalla la aplicación y justificación de cada uno de los 27 ítems que propone, y el proceso de la elaboración de las directrices. Estas

directrices facilitan proporcionar información más clara, completa y transparente, por lo que constituye una herramienta para contribuir a mejorar la claridad y transparencia de las revisiones sistemáticas.

Siguiendo esta propuesta metodológica el procedimiento llevado a cabo desde la identificación de bibliografía, siguiendo las etapas de elegibilidad y selección, hasta el procesamiento y análisis de datos, se constituyó de la siguiente manera.

Los criterios de elegibilidad se plantearon empleando los criterios que incluyen las características de participantes, intervenciones, resultados y diseño de los estudios propuestos dentro de los criterios de la guía PICOS. A esta guía se le incluyeron otros criterios de elegibilidad como el criterio temporal para la selección de los estudios, el criterio temporal del proceso, criterio lingüístico, y criterios de exclusión. La lista de indicadores según criterios se conformó de la siguiente forma.

Participantes: alumnos y docentes de la Enseñanza General Politécnica y Laboral.

Intervenciones: Artículos publicados en revistas y tesis; estudios primarios; cualitativos, cuantitativos o mixtos; monografías; tanto sobre identificación o diagnósticos del talento, como modalidades de atención.

Resultados: Elementos referentes a la metodología empleada en la identificación o atención al talento académico, ya sea de manera general o diferenciada; abordar en análisis sobre necesidades identificadas en el estudio de la temática en el contexto de interés y recomendaciones.

Diseño de los estudios: Estudios cualitativos, cuantitativos o mixtos.

Tipo de estudios: Primarios

Criterio temporal para la selección de estudios: Estudios publicados entre 2012 y 2022.

Criterio temporal del proceso: Meses de enero y febrero de 2022.

Criterio lingüístico: Publicaciones en español

Criterio de salida: Estudios realizados en Educación Superior, y efecto de solapamiento del mismo artículo en varias bases de datos.

La búsqueda se realizó en las bases de datos: Dialnet, Scielo, Redylac, Google Académico, Semantic Scholar y otras fuentes como Research Gate y otros.

Los descriptores empleados para la búsqueda en las bases de datos empleadas fueron: talento académico, altas capacidades, altas capacidades académicas, talento, superdotación, estudiantes superdotados, concursos de conocimientos. Todos ellos combinados con el criterio referido a estudiantes. Los procedimientos de búsqueda se basaron primeramente en el título de las publicaciones, las palabras claves y luego en el resumen. Se aplicaron los filtros correspondientes a los criterios de inclusión, y de temporalidad en las bases de datos que lo permitían para pasar a su análisis a texto completo.

En el proceso de extracción de datos se elaboraron indicadores para la extracción de los datos, según considerados de interés por las autoras. La definición de las variables se expone en la tabla N ° 1.

Tabla N ° 1. *Listado de variables*

Variables extrínsecas	Variables teóricas	Variables metodológicas	Variables de resultados
Fecha	Concepciones y enfoques sobre el talento	Diseño (cualitativo, cuantitativo, mixto)	Potencialidades
Autores	Referentes teóricos	Grado, sexo, asignaturas	Deficiencias
Necesidades/objetivos		Metodología	Necesidades
		Modalidades de atención	
		Indicadores empleados	
		Métodos e Instrumentos	
		Dimensiones	

Fuente: Elaboración propia.

Para la evaluación del riesgo de sesgo en los estudios revisados se elaboró un protocolo tomando como referencia la alternativa propuesta en el Manual Cochrane mediante dominios (Centro Cochrane Iberoamericano, 2011). A los dominios incluidos en la herramienta también se le incluyeron criterios de validez interna en cuanto a proceso de muestreo, coherencia entre objetivos, diseño metodológico y resultado. La herramienta se muestra en el anexo 1.

Para el análisis cualitativo de la bibliografía se empleó el software Atlas.ti. se emplearon las herramientas de tabla de coocurrencia de códigos, gráficos Sankey y redes. El análisis cuantitativo se caracterizó por el empleo de la estadística descriptiva, empleando los estadísticos moda, frecuencia absoluta y relativa para cada variable de estudio, así como la coocurrencia entre diferentes variables de interés.

A partir del proceso de identificación, elegibilidad y selección de la bibliografía a analizar se obtuvo primeramente un *pool citation* de 1259, este fue el resultado del total de estudios identificados en cada base de datos una vez aplicados los filtros país, temporalidad e idioma en las que lo permitían. La distribución de publicaciones según base de datos en la etapa de identificación se muestra en la tabla N ° 2. Posteriormente se fueron descartando estudios a partir de los identificadores en título, resumen y palabras clave, para continuar con la eliminación de duplicados. Luego se aplicaron los criterios de elegibilidad.

Tabla N ° 2. *Distribución de publicación por base de datos en la etapa de identificación*

Base de datos	Filtros aplicados	No de publicaciones
Scielo	País, temporalidad, idioma	3
Dialnet	País, temporalidad, idioma	8
Semantic Scholar	Temporalidad	47
Redalyc	—	1024
Google Scholar	País, temporalidad	132
Otras fuentes	—	33

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

En la primera etapa se identificaron en las bases de datos con las iteraciones, operadores, booleanos, y filtros las que lo permitieran (idioma, tipo de documentos, país, temporalidad) 1259 publicaciones y en otras fuentes 33 publicaciones. En el proceso de exclusión a partir de los identificadores en título, resumen, palabras clave y eliminación de duplicados se excluyeron 1213 publicaciones, quedando una muestra de 46 publicaciones potencialmente elegibles. Estos se pasaron a lectura de texto completo, quedando excluidos 34 publicaciones según criterios de exclusión de participantes y tipo de estudio. Finalmente, la muestra quedó conseguida por 12 publicaciones. El proceso se representa en el diagrama de flujo (figura 1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Diagrama de flujo.

Los 12 estudios incluidos en la revisión como resultado del proceso de identificación, elegibilidad y selección se presentan en la tabla 2 según base de datos donde se identificó, título, tipo de estudio, revista de publicación y cita en normas APA 7ma edición.

Tabla N ° 3. Conformación de la muestra final

Base de Datos	Estudios	Revista	Cita (APA 7ma)
Dialnet	Evaluación de la aplicación del programa educativo para el entrenamiento de los estudiantes que participan en las Olimpiadas de Química	Virtualmente	(Delgado-Yanes y Pérez-Jacinto, 2019)
Semantic Scholar	La estimulación del talento verbal en la escuela primaria	Transformaciones	(S. Salazar, 2017)

Otras fuentes	Modelo pedagógico para estimular el desarrollo del talento en los escolares de la educación primaria	Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores	(Lozano, 2015)
	La estimulación del talento verbal en escolares primarios		(Martín y Hernández, 2019)
	Acciones para la atención a estudiantes con talento en Matemáticas	Márgenes	(Rodríguez-Rivero <i>et al.</i> , 2020)

Fuente: Elaboración propia.

Los estudios publicados se distribuyen entre los años 2015, 2016 y 2020 con una publicación en cada uno; y dos publicaciones en 2019. Los objetivos de las mismas se centraron en: evaluar programas educativos para desarrollar el talento en el proceso pedagógico (Lozano, 2015); analizar las particularidades pedagógicas (Calzadilla, 2016; Delgado-Yanes y Pérez-Jacinto, 2019); elaborar talleres (Martín y Hernández, 2019); y diseñar acciones (Rodríguez-Rivero *et al.*, 2020). En todos los casos en el contexto de la estimulación del talento. Los niveles de enseñanza en los que se desarrollaron fueron en primaria, representado en un 60% de los estudios (Lozano, 2015; Calzadilla, 2016; y Martín y Hernández, 2019). El preuniversitario se representó en un 40% (Delgado-Yanes y Pérez-Jacinto, 2019; y Rodríguez-Rivero *et al.*, 2020).

Las situaciones problemáticas abordadas fueron la orientación a docentes, insuficiencias en el tratamiento como necesidad educativa especial y el contexto de entrenamiento de concursos como vía para la atención del talento. En todos estos casos dirigidos hacia el desarrollo del talento; sólo en un caso se abordan las limitaciones en la identificación de este tipo de estudiantes.

En cuanto a metodología se emplearon varios métodos. Estos se muestran en la figura 2.

Fuente: Elaboración propia

Leyenda 1 2 3 4 5

Figura 2. Frecuencia de los métodos empleados.

Los más empleados son el análisis documental representado en 14%, el análisis y síntesis en 11%, la observación en 11%, técnicas y pruebas psicológicas 8% y encuestas, entrevistas y modelación en 6%. La metodología empleada se relacionó con el diagnóstico o identificación de estudiantes talento y con diferentes modalidades de atención. Esta relación se muestra en la figura 3. Dentro de las pruebas psicológicas se emplearon test de inteligencia, y agilidad mental, encuestas, técnica de los diez deseos, inventario de ansiedades, test de satisfacción grupal, inventario de autoestima, la composición y la entrevista personal estructurada. No se especifican qué inventarios o test fueron empleados.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Relación del empleo del diagnóstico/identificación y modalidades de atención en la metodología.

En la metodología se pueden identificar dos núcleos centrales, uno dirigido al diagnóstico/identificación de estudiantes talento como muestra; y otro dirigido a modalidades de atención. De esta última las acciones desarrolladas responden a las modalidades de enriquecimiento, la más empleada, coincidiendo en una ocasión con aceleración; y otras modalidades.

Los métodos identificados en los estudios están dirigidos al diagnóstico/identificación de estudiantes talento, con el propósito de muestreo; y al análisis de resultados. En este sentido los empleados para el diagnóstico/identificación de estos estudiantes se muestran en la figura 4. Los más empleados fueron la encuesta, representada en un 33%, encuesta en 27% y prueba pedagógica en 13%. Esta última en las intervenciones dirigidas a matemáticas y química. En el caso de las entrevistas y encuestas, se realizaron a familia, docentes y estudiantes; sin embargo, solo se precisan los indicadores seguidos en dos estudios (Calzadilla, 2016; Martín y Hernández, 2019).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Diagrama Sankey de los métodos empleados para el diagnóstico/identificación.

Sobre las definiciones asumidas se pueden reconocer diferentes núcleos articuladores. Las categorías se muestran en la figura 5.

Figura 5. Resultados según investigaciones.

En la Tabla N° 3. Se presentan los resultados de la evaluación de riesgos de sesgos en los estudios revisados.

Tabla N° 3. Evaluación de riesgo de sesgos.

(Lozano, 2015)	(Calzadilla, 2016)	(Martín y Hernández, 2019)	y (Delgado-Yanes y Pérez-Jacinto, 2019)	(Rodríguez-Rivero <i>et al.</i> , 2020)
Medio riesgo	Bajo riesgo	Bajo riesgo	Bajo riesgo	Bajo riesgo

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Las publicaciones revisadas se concentran en la segunda mitad de la última década. Se desarrollan principalmente en educación primaria (Calzadilla, 2016; Martín y Hernández, 2019). Las desarrolladas en preuniversitario se destacan por la atención diferenciada por asignaturas, fundamentalmente en relación con concursantes. Las asignaturas abordadas son matemáticas (Rodríguez-Rivero *et al.*, 2020); y química (Delgado-Yanes y Pérez-Jacinto, 2019). En todos los casos se centran en el diseño, implementación o evaluación de intervenciones.

Existe predominancia de la metodología cualitativa, a diferencia del contexto extranjero donde se evidencia mayor empleo de la metodología cuantitativa y mixta. Los métodos y técnicas más empelados son el análisis documental, observación y entrevista, y en menor medida pruebas psicológicas. Esto se diferencia de estudios extranjeros revisados, donde el empleo de pruebas psicológicas es crucial para la identificación de estos estudiantes y su diagnóstico. En un estudio de caso de un estudiante con altas capacidades se emplea para la exploración de la dimensión cognitiva la batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADyG- E2), prueba para la inteligencia creativa CREA y el WISC-R (Molina, 2015). Por otra parte, Castellanos, (2022), emplea un proceso de *srceening* con Prueba de Matrices Progresivas de Raven - Escala General; Prueba de Matrices Progresivas de Raven, Escala General; prueba EFAI-3 (Evaluación de Aptitudes Intelectuales); PIC-J (Prueba de imaginación creativa para jóvenes. En todos los casos se fijaron previamente los indicadores de inclusión para cada puntuación. Por otra parte, en un estudio dirigido hacia el bienestar de adolescentes con altas capacidades, también se empleó las matrices Progresivas de Raven para la selección de la muestra, y Ryff's Psychological Well-Being Scale, para medir el bienestar de los adolescentes (Castellanos-Simons *et al.*, 2020). En cuanto a las posiciones teóricas asumidas y las definiciones de talento seguidas, se evidencian puntos de encuentro con la Teoría de Inteligencias Múltiples de Gardner, y la Concepción de Tres Anillos. Se evidencia en los resultados mayor impacto en la esfera cognitiva, sin embargo, las posiciones teóricas asumidas contemplan la importancia de la esfera afectiva motivacional y social. Solo una investigación aborda esta dimensión en conjunción con la dimensión cognitiva (Delgado-Yanes y Pérez-Jacinto, 2019).

Como limitaciones de la presente revisión se encuentran el riesgo de sesgo debido a los estudios revisados, así como los debidos al conocimiento previo de las autoras sobre la temática.

Conclusiones

La temática del talento se ha abordado en la Enseñanza General Politécnica y Laboral en Cuba durante los últimos 10 años de manera escasa. Se posicionan desde una perspectiva humanística, con influencia del enfoque histórico-cultural, la Teoría de las Inteligencias Múltiples y la Concepción de Tres Anillos. El término empleado es talento, en conjunción con el área específica en que se emplea como por ejemplo talento verbal. Existe prevalencia del diseño cualitativo de investigación sobre el diseño cuantitativo o mixto, lo que provoca limitaciones en la comprensión causal de la expresión de características evolutivas de estos estudiantes, y en la generalización de características identificadas en los estudiantes talento cubanos. Se evidencian limitaciones en el proceso de identificación de estos estudiantes. El cual está mediado muy subjetivamente por los docentes, no se establecen criterios objetivos previos a la identificación, siendo el criterio principal la participación en concursos. Por lo que se hace necesario la implementación de un modelo para la identificación objetiva de los estudiantes con estas potencialidades. Asimismo, los métodos y técnicas empelados son limitados. El involucramiento de docentes es limitado y superficial, por lo que se debe implementar un programa de capacitación para la atención del talento teniendo en cuenta aspectos teóricos y metodológicos. También existe deficiencia hacia la orientación y preparación de la familia ante la identificación y atención a estos estudiantes. En este sentido, la atención al talento se enfoca principalmente en el sistema de concursos, creando barreras hacia la identificación y atención de otros estudiantes con talento académico u otra forma potencial, pero que no muestran motivación hacia la participación en estas actividades.

Referencias bibliográficas

- Brizuela-Barrero. (2012). El proceso de identificación y estimulación de los estudiantes con talento matemático en el segundo ciclo de la enseñanza primaria. *VARONA*, 45–51. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360633906009> Cómo
- Calzadilla, O. (2016). La estimulación del talento verbal como necesidad educativa especial : Caso Cuba. *Docencia e Investigación*, 26, 109–132.
- Camacho, y Fe. (2017). *Atención a la diversidad : evolución legal y visión*. Universidad de La Laguna.
- Castellanos-Simons, D., Mar, y Hern. (2020). Psychological Well-Being and Its Relations to School Trajectory and Family Educational Capital in High Intellectual Ability Adolescents. *Sustainability*. <https://doi.org/doi:10.3390/su12219190>
- Centro Cochrane Iberoamericano. (2011). *Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones, versión 5.1.0. March*, 1–639. <http://www.cochrane.es/?q=es/node/269>

- Cruz. (2019). *Fundamentos de la educación inclusiva Trabajo* (pp. 1–31). Universidad Nacional De Tumbes.
- Delgado-Yanes, y Pérez-Jacinto. (2019). Evaluación de la aplicación del programa educativo para el entrenamiento de los estudiantes que participan en las Olimpiadas de Química. *Revista Virtu@lmente*, 1–27.
- Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030. (2021). *Informe Nacional Voluntario Cuba 2021*.
- Lozano. (2015). Modelo pedagógico para estimular el desarrollo del talento en los escolares de la educación primaria. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política Y Valores*, II(1), 1–39.
- Martín, y Hernández. (2019). *La estimulación del talento verbal en escolares primarios*. Universidad de Holguín.
- MINED. (2022). *Especial*. <https://www.mined.gob.cu/especial/especial/>
- Molina. (2015). Intervención psicoeducativa en un caso de altas capacidades. *Revista de Psicología Clínica Con Niños Y Adolescentes*, 2, 69–74.
- ONU. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL.
- Pérez-Pacheco, y Castellanos, D. (2022). Habilidades intelectuales y creatividad en un grupo de adolescentes con altas capacidades intelectuales: un acercamiento a sus perfiles cognitivos. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política Y Valores*, 1–22.
- Pizarro. (2019). Del concepto de aptitudes sobresalientes al de altas capacidades y el talento. *Revista de Investigación Educativa de La Rediech*, 9, 53–67.
- Renzulli, y Reis. (2018). The three-ring conception of giftedness : a developmental approach for promoting creative productivity in young people. *Revista Sudamericana de Educación*, 6(6), 11–37.
- Rodríguez-Rivero, Pérez-González, y Díaz-Hernández. (2020). Acciones para la atención a estudiantes con talento en Matemáticas. *Márgenes*, 8(2), 64–83. <http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/margenes/issue/view/1121>
- Salazar, S. (2017). *La estimulación del talento verbal en la escuela primaria*. 13(2), 174–191.
- Salazar, T., y Fernández. (2016). Las potencialidades talentosas en los niños de la educación preescolar. *VARONA, Revista Científico-Metodológica*.
- Tourón. (2020). Las Altas Capacidades en el sistema educativo español : reflexiones sobre el concepto y la identificación. *Revista de Investigación Educativa*, 38, 15–32. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.6018/rie.38.1.396781>

Urrútia, y Bonfill. (2010). Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Medicina Clínica*, 135(11), 507–511. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015>

Valdiviezo. (2018). Aceleración y enriquecimiento curricular para estudiantes con altas capacidades : una perspectiva de la situación en el Perú Acceleration and curricular enrichment for gifted students : a perspective of the situation in Perú. *CONSENSUS*, 23(2), 125–134.

Vera, C., y Vera, N. (2015). La estimulación del escolar con talento académico en la Educación Primaria. *VARONA, Revista Científico-Methodológica*.

Contribución de los Autores:

Autor	Contribución
Magalys Reyes Rodríguez Annia Vizcaino Escobar	Concepción y diseño, investigación; metodología, redacción y revisión del artículo Investigación; análisis e interpretación Adquisición de datos, análisis e interpretación Análisis e interpretación; validación, redacción. Adquisición de datos, Búsqueda bibliográfica